

POLAND

POLAND

**ИНГЛИЗ ТИЛИДА ПЛУРИЛИНГВАЛ КОМПЕТЕНЦИЯНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ЎЗАРО ТУШУНИШ
(INTERCOMPREHENSION)НИНГ РОЛИ****Isanova Zebuniso Shavkatovna**

O`zJTU, Tayanch doktorant

+998333588086

isanovazebuniso@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10373607>

Аннотация: Ушбу мақолада hozirgi kunda keng tadqiqot olib borilayotgan mavzulardan biri bulgan pluringval kompetentia va uzaro tushunishning bir-biriga boqlik jihatlari tuxtalgan. Bundan tashqari uzaro tushunishning til uqitishdagi axamiatini kursatib berilgan.

Калит сўзлар: pluringval kompetentia, uzaro tushunish (intercomprehension), til repertuari, kommunikativ kompetentia, receptiv qobiliyatlar

Ўзаро тушуниш (Intercomprehension) тushunchasining, pluringval kompetentiani takomillashtirishda urni bor.

Ўзаро тушуниш- бу pluringval mulqot shakli bulib, unda suxbat(event) ish-tirokchilari suxbatdoshning tillarida gaplashmaydilar, balki uni tushunadilar va uzlari biladigan til-da(tillar-da) gaplashadilar. Bu millionlab suzlashuvchilar, ayniqsa yaqin tillar uchun keng tarqalgan amaliyotdir¹.

Ўзаро тушуниш tillarni kiyoslashdan farqli tillarning umumiy jihatlari-ga etibor qaratadi. Masalan, bir roman tilini biling orqali boshqa roman tillarini ezma shaklini tushunish eki boshqa roman tilini tezroq urganish mumkin. M.Zummarino ta'kidlaganidek bu nafaqat qar-dosh tillar balki boshqa tillar-da ham erdam beradi. Masalan ingliz tilini biling va rus tilini urgan-sa, kirill alifbosida-gi boshqa tillarning ezma eki o'zaki shaklini tushunish mumkin².

Ўзаро тушуниш-da ya'ni bu kabi mulqot ish-tirokchilari bu kabi vaziyat-da imkon qadar kuproq tushunish-ga eri-shish uchun uzlarida mavjud til resurslaridan tashqari metakognitiv va kognitiv strategiyalardan ham

¹ Bonvino E., Fiorenza E., Cortés Velásquez D. Observing strategies in intercomprehension reading. Some clues for assessment in plurilingual settings //Frontiers in communication. – 2018. – C. 29.p-1.

² Zamunaro, M. (2018). Autour de l'intercompréhension écrite et orale : Des francophones face à l'italien. Analyse des stratégies employées et réflexions sur le rôle de l'âge [Master's thesis, Université Grenoble Alpes]. Grenoble, Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance. <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01847065>

фойдаланишади. Яъни, оғзаки ва оғзаки бўлмаган ишоралардан: лексик, фонологик, морфологик орфографик, семантик ва дискурс ва паралингвистикадан фойдаланишади.

Ўзаро тушуниш филология йўналиши талабаларининг иккита қардош тиллардаги ёки иккита мақсадли тилларидаги (инглиз тили мутахасислик ва иккинчи хорижий тили масалан немис, француз, испан ёки италиян тилларидан бири бўлиши мумкин) коммуникатив компетенциянинг рецептив қобилиятларини ривожлантиришда восита ҳисобланади. Бунда тил ўрганувчиларнинг репертуаридаги тиллар ўртасидаги лингвистик ўзига ҳосликларга йўналтирилади яъни бир хил тиллар оиласидаги тилларни солиштириш ва қарама қарши қўйиш орқали амалга ошириш мумкин.

Масалан мутухасислиги инглиз иккинчи хорижий тили француз тили бўлган филология йўналиши талабалари ўрганилаётган ушбу тиллардаги лексик ва морфологик ўхшашликлар орқали содда матнларни тушуниш мумкин. Браун инглиз тилидаги барча сўзларнинг 50-60 фоизи лотин ва роман тилидан келиб чиққанлигини ва француз тилининг улуши 28-38 эканлигини такидлайди.

Бу каби солиштиришлар нафақат лингвистик балки маданиятлараро бўлиши ҳам мумкин бу тил ўрганувчиларнинг маданиятлараро хабардорлигини оширишга хизмат қилади. Тил ва маданиятлар ўртасидаги ўхшашликларни ўрганиш когнитив стратегияларни ривожлантиради.

Ўзаро тушунишда муоммони ҳал қилиш қобилиятидан фойдаланади, ва тил ўрганувчилар кўпроқ тушуниш учун олдинги билимларидан фойдаланишади. Ўзаро тушуниш тил ўрганиш ва тил ўргатишда муҳим воситалардан бири ва бу тил ўрганувчиларнинг турли тилларда тушуниш кўникмасини ривожлантиради. Плурилингвал компетенцияни такомиллаштириш учун дарсда талабаларга топшириқлар шаклида бериш мумкин бошқа тилдан ўзлашган сўзларни аниқлаш ёки тиллар ўртасидаги ўхшаш сўзларни аниқлаб, фараз ва хулоса ёрдамида маъносини аниқлаш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Bonvino E., Fiorenza E., Cortés Velásquez D. Observing strategies in intercomprehension reading. Some clues for assessment in plurilingual settings //Frontiers in communication. – 2018. – С. 29.p-1.
2. Zamunaro, M. (2018). Autour de l'intercompréhension écrite et orale : Des francophones face à l'italien. Analyse des stratégies employées et réflexions sur

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

le rôle de l'âge [Master's thesis, Université Grenoble Alpes]. Grenoble, Dépôt
Universitaire de Mémoires Après Soutenance.
<https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01847065>

